

INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY

POLSKA AKADEMIA NAUK

Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel. (12) 370-35-00, fax: (12) 632-24-32

Kraków, 15.07.2024 r.

Szanowny Pan
Adrian Skibiński
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody
Wydział do spraw Ochrony Gatunkowej
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

Dotyczy: opinii dotyczącej problemowych sytuacji z udziałem niedźwiedzi, na podstawie udostępnionych materiałów. Materiały zostały przesłane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Departament Zarządzania Zasobami Przyrody w wiadomości mailowej z dnia 28.06.2024 r.

Po szczegółowej analizie udostępnionych materiałów, tj.:

1. Notatka p. Huberta Fedynia z dnia 21.05.2024 r. dotycząca problemów stwarzanych przez niedźwiedzie na terenie województwa podkarpackiego,
2. Uzupełnienie powyższej notatki z dnia 20.06.2024 r.,
3. Raport Fundacji Bieszczadziki z dnia 29.05.2024 r. w sprawie minimalizowania konfliktów z dużymi drapieżnikami w województwie podkarpackim,
4. Rejestr przykładowych zgłoszeń z Gminy Cisna,
5. Przykładowe raporty Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Gminy Cisna,
6. Dane GPS zdarzeń z rejestrów,

7. Dane GPS dwóch niedźwiedzi z obrożami,
8. Materiały filmowe i zdjęciowe,

oceniaamy, że opisywana w przekazanych materiałach sytuacja jest tylko częściowym obrazem problemu. Udostępniony nam materiał jest fragmentaryczny i zawiera tylko przykładowe informacje. W związku z tym nie jest możliwe np. (1) określenie proporcji czasu przebywania niedźwiedzi oznakowanych obrożami telemetrycznymi w terenie zabudowanym czy też (2) kiedy i jak zmieniają one aktywność w stosunku do całego okresu ich monitorowania. Właściwa ocena przesłanych danych GPS niedźwiedzi z obrożami wymaga dodatkowych informacji o całkowitym okresie monitorowania osobników zaobrożowanych, a także o tym (1) jak i kiedy przeprowadzono warunkowanie awersyjne i jaka była reakcja niedźwiedzia za każdym razem, gdy podjęto działanie zapobiegawcze; (2) jak często powtarzano warunkowanie awersyjne (płoszenie) we wskazanych lokalizacjach, (3) jak często monitorowany niedźwiedź odwiedzał niezabezpieczone śmieci we wskazanych lokalizacjach i czy zachowanie zmieniło się po zabezpieczeniu lub usunięciu atraktanta, (4) jakiego harmonogramu namiarów GPS użyto do monitorowania wzorców poruszania się oznakowanego osobnika.

Biorąc pod uwagę udostępnione informacje i dane, aktualną wiedzę naukową, a także nasze doświadczenie i długotrwałą znajomość sytuacji, możemy wskazać co poniżej.

1. Przyczyną obecnej sytuacji są niezabezpieczone odpady komunalne i powszechna dostępność pokarmu pochodzenia antropogenicznego

Źródłem odnotowywanych sytuacji konfliktowych jest trwający od lat brak prewencji i powszechna (zarówno w kontekście czasu, jak i umiejscowienia) dostępność niezabezpieczonego pokarmu pochodzenia antropogenicznego i odpadów komunalnych.

To problem, który został już zasygnalizowany w dokumencie "Program ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce - Projekt" (Selva i in. 2012, zob. s. 60-69), zawierającym również zalecenia dotyczące tej konkretnej kwestii. Zgodnie z przewidywaniami, zasygnalizowanymi w wyżej wymienionym dokumencie, w sytuacji, gdy nie zostały podjęte właściwe działania, problem ten nasilił się. Instytut Ochrony Przyrody PAN zarówno w swoich publikacjach, jak i w czasie spotkań i warsztatów, podkreśla znaczenie usuwania śmieci i atraktantów pokarmowych w okolicach zamieszkałych przez niedźwiedzie brunatne w Polsce. Informacja ta widnieje także w opiniach przygotowywanych na prośbę regionalnych czy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Brak działań prewencyjnych, tj. natychmiastowego i trwałego usunięcia atraktanta,

zabezpieczanie kompostowników, właściwe (a nie prowizoryczne) zabezpieczenie koszy na śmieci lub ich wymiana na pojemniki niedźwiedzio-odporne czy likwidacja koszy na śmieci wzdłuż szlaków turystycznych jest niestety powszechny (Gatzka 2023, załącznik 1). Raport Fundacji Bieszczadziki także zawiera stwierdzenie dotyczące sedna problemu: “Niedźwiedzie pojawiały się przy zabudowie przede wszystkim w celu żerowania na śmieciach” (dokument 3, strona 6). Problem ten ilustruje także dokument 4 i np. przypadek Smerek 107, gdzie niedźwiedź odwiedził miejsce składowania śmieci w nocy z 24 na 25 marca, a następnego dnia kosz wypełniony śmieciami nadal tam się znajdował. Nie podjęto żadnych działań prewencyjnych, nie usunięto atraktanta. Tydzień później, w dniu 2 kwietnia sytuacja pozostała bez zmian. Podobnie kolejnej nocy, czyli 3 kwietnia. Dalej, tydzień później, w dniu 11 kwietnia i potem 15 maja, w tym samym miejscu zupełnie niezabezpieczone śmieci nadal przyciągały niedźwiedzia. Jest to posesja przy lesie, co czyni pozostawianie tam niezabezpieczonych śmieci, po tym jak niedźwiedź odwiedził to miejsce już kilka razy, całkowicie nieodpowiedzialnym. Podobny charakter mają informacje z lokalizacji opisanej jako Smerek 7. Przez trzy kolejne noce (od 29 marca do 1 kwietnia) niedźwiedź odwiedzał dostępne, niezabezpieczone śmieci i jak wynika z dostarczonych materiałów, nie zostały podjęte żadne działania zapobiegawcze. W 77% przypadków odnotowanych w okresie 06.07.2023-09.06.2024 w gminach Baligród, Bukowsko, Cisna, Czarna, Dubiecko, Jaśliska, Komańcza, Lesko, Sanok, Solina i Ustrzyki Dolne (dokument 6; 231 incydenty), stwierdzono obecność oraz rodzaj atraktantu, który prawdopodobnie zwabił niedźwiedzia. W 188 przypadkach na 299 nie odnotowano szkód.

W tym miejscu pragniemy po raz kolejny zaznaczyć, że **ograniczenie dostępu do pokarmu pochodzenia antropogenicznego jest uważane za najskuteczniejszy oraz kluczowy sposób zapobiegania warunkowaniu na taki pokarm, a w konsekwencji sytuacjom konfliktowym z udziałem niedźwiedzi**, ze wskaźnikami sukcesu sięgającymi do >90% redukcji takich incydentów (Majić Skrbinšek i in. 2015). Jeśli atraktant nie może zostać usunięty, należy go właściwie i trwale zabezpieczyć, tj. tak aby niedźwiedzie nie miały do niego dostępu. To zalecenia ekspertów m.in. z powyższej publikacji, a także Zespołu Ekspertów ds. Konfliktów Człowiek-Niedźwiedź w ramach Grupy Specjalistów ds. Niedźwiedzi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (Human-Bear Conflict Expert Team of the IUCN/SSC Bear Specialist Group 2019). Ponad jedna trzecia przypadków opisanych w dokumencie 6 dotyczy zwykłych plastikowych pojemników na śmieci (118 spośród 299), które nie powinny być trudne

do zabezpieczenia. Jest to kluczowy warunek skutecznego ograniczenia sytuacji konfliktowych. Bez ograniczenia dostępu, a docelowo usunięcia atraktantów (w tym przypadku śmieci i pokarmu pochodzenia antropogenicznego), odstraszenie, warunkowanie awersyjne czy odłów i relokacja osobnika sprawiającego problemy z dużym prawdopodobieństwem okażą się nieskuteczne.

2. Najskuteczniejszą metodą warunkowania awersyjnego w przypadku niedźwiedzi jest strzelanie z kul gumowych

Informacje zawarte w dokumencie 6 wskazują, że jedynie w 9 przypadkach na 299 zdarzeń odnotowano stosowanie działań w postaci odstraszenia (płoszenia) przez grupę interwencyjną. W pozostałych przypadkach albo nie podjęto żadnych działań, albo mieszkańcy zostali pozostawieni sami sobie i sami próbowali odstraszyć niedźwiedzia (57 przypadków). W żadnym z przypadków, z różnych przyczyn, także prawnych, grupa interwencyjna nie zastosowała kul gumowych, których użycie jest najbardziej zalecaną metodą. Natomiast wykorzystane metody (hałas, światło) mają znacznie słabszy efekt i zamiast skutecznego warunkowania awersyjnego krótkotrwałym bodźcem bólowym i uczenia, mogą mieć jedynie chwilowy efekt odstrasżający, a z czasem zwierzęta mogą w ogóle przestać reagować na takie bodźce. Wobec tego zalecamy właściwym organom ochrony przyrody zbadanie możliwości użycia broni pneumatycznej w typie, w którym możliwe jest strzelanie z kul gumowych, a także ocenę sytuacji prawnej i dążenie do koniecznych zmian legislacyjnych umożliwiających użycie skutecznych środków i metod warunkowania awersyjnego.

Spośród różnych metod warunkowania awersyjnego, strzelanie do zwierzęcia kulami gumowymi jest najbardziej skuteczne. Metoda ta jest powszechnie stosowana i w ponad 90% przypadków, niedźwiedzie poddane jej działaniu natychmiast zmieniają zachowanie (Rauer i in. 2003, Mazur 2008, Krofel i in. 2020). Właściwy efekt, tj. przynajmniej okresowe odstraszenie zwierzęcia uzyskuje się pod warunkiem, że odstraszenie jest prowadzone systematycznie i oparte jest na bodźcu awersyjnym (ból), a zwierzę ma w związku z tym szansę powiązać negatywne bodźce z przebywaniem w niepożądanym lokalizacji przy zbliżaniu się do zabudowań i ludzi. Osobniki poddane odpowiedniemu warunkowaniu (za każdym razem, kiedy niedźwiedź zbliża się lub korzysta z pokarmu pochodzenia antropogenicznego) znacznie rzadziej odwiedzają tereny zamieszkałe przez ludzi lub całkowicie tego zaprzestają (Gillin i in. 1994). Zdarza się,

że warunkowanie awersyjne w stosunku do niedźwiedzi, jak również innych dzikich zwierząt (Found i in. 2018), działa krótkotrwale, natomiast długotrwałe zmiany zachowań uzyskuje się w ograniczonym stopniu. W takich przypadkach zachodzi konieczność powtarzania działań odstraszających, wobec tego samego osobnika ponownie w przyszłości. Skuteczne warunkowanie awersyjne jest możliwe tylko wtedy, gdy atraktant zostanie usunięty. Jeśli niedźwiedź, pomimo bolesnego doświadczenia z gumowymi kulami, w końcu otrzyma nagrodę w postaci jedzenia, warunkowanie awersyjne traci na skuteczności.

Wśród innych stosowanych metod warunkowania awersyjnego wymienia się także negatywny bodziec smakowy. W przypadku niedźwiedzi stosowano tiabendazol i wyniki tych doświadczeń sugerują, że może on być skutecznym sposobem na zmniejszenie spożycia określonych pokarmów przez niedźwiedzie (Majić Skrbinšek i in. 2015). Niestety metoda ta traci skuteczność w przypadku, gdy atraktant to śmieci, czyli bardzo zróżnicowane, niemalże stale i łatwodostępne źródło pokarmu.

Jedną z metod stosowanych w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych jest relokacja lub translokacja osobnika (Human-Bear Conflicts Expert Team of the IUCN SSC Bear Specialist Group, 2019), ale działanie to jest bardzo kosztowne, zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym (zwierzę musi zostać odłowione i poddane sedacji, następnie zaopatrzone w obrozę telemetryczną, przewiezione w inne miejsce, a następnie stale monitorowane). Relokacja może być nie tylko odebrana przez społeczeństwo jako “przerzucenie” problemu na inną gminę, ale też bywa nieskuteczna, gdyż zdarza się, że przeniesione zwierzęta wracają w obszar, w którym były odłowione. W polskich warunkach nie zaleca się tej metody, z uwagi na brak rozleglejszych obszarów pozbawionych osad ludzkich.

3. W ocenie ryzyka związanego ze zdarzeniami z udziałem niedźwiedzi należy ściśle stosować protokół oceny ryzyka i zalecenia zespołów ekspertów ds. niedźwiedzi

W przesłanych materiałach (dokument 3) znajduje się odniesienie do analizy występowania konfliktów i zaleceń dotyczących zapobiegania pojawianiu się zachowań problemowych w raporcie „*Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe*” (Majić Skrbinšek i in. 2015), sporządzonym dla Komisji Europejskiej w 2015 r. we współpracy z międzynarodowym gronem ekspertów, w tym części sygnatariuszek niniejszego dokumentu. Jesteśmy w nim zgodni m.in. co do tego, że nawet krótkotrwale

utrzymanie niedźwiedzi z dala od osiedli ludzkich uzyskiwane dzięki działaniom prewencyjnym z użyciem kul gumowych ma sens i jest ważne, a czas nieobecności zwierzęcia może być wykorzystany np. do zainstalowania niedźwiedzio-odpornych kontenerów na odpady czy elektrycznych pastuchów wokół śmietników, kompostowników czy budynków gospodarczych (np. kurników). Zgadza się też z zaleceniami powyżej cytowanego raportu, wskazującymi na konieczność (1) monitorowania osobników powodujących sytuacje konfliktowe i lokalizacji zaistnienia takich sytuacji, (2) trwałe usunięcie atraktantów i (3) podejmowanie dalszych środków prewencyjnych, gdyż są one integralnymi elementami zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego. Raport Majić Skrbínšek i in. (2015) zawiera również tabelę oceny ryzyka, opartej na każdorazowej ocenie zachowania danego osobnika. Udostępniony nam dokument 3 przywołuje tę tabelę (“Risk Assessment Protocol and Management Recommendations”, str. 48-51). Tabela ta szczegółowo opisuje stopień intensywności problemu i konieczność podjęcia działania w trzech kategoriach oznaczonych kolorami: zielonym (najmniej problematyczne, nie wymagające pilnej reakcji), żółtym i czerwonym (bardziej i najbardziej problematyczne, wymagające odpowiednio pilnej i bardzo pilnej reakcji). W kolejnych kolumnach i w tej samej skali intensywności problemu i konieczności reagowania zdefiniowane są zachowania niedźwiedzi, i odpowiednie dla nich zalecane działania prewencyjne oraz zalecany sposób informowania społeczeństwa o podejmowanych działaniach.

Udostępniony nam dokument 4 prawdopodobnie również nawiązuje do tej samej tabeli oceny ryzyka (kolumna T “bezpieczeństwo (poziom) 0-5. 0 najniższy 5 najwyższy”), jednak nie odnajdujemy spójności między znanymi nam tabelami oceny ryzyka (czy to z powyżej cytowanego raportu dla Komisji Europejskiej, czy propozycji “Programu ochrony niedźwiedzia...” Selva i in. 2012, Tabela 7). W tabeli dokumentu 4, sytuacje obserwacji niedźwiedzia przy kompostowniku są oznaczone kolorem czerwonym. Zastosowanie czerwonej skali i najwyższego stopnia ryzyka dla opisanych w tym dokumencie przypadków jest niewłaściwe. Ogólnie akceptowany na świecie uzasadnieniem dla zaleceń z czerwonej grupy ryzyka jest nie tylko opisanie zachowania niedźwiedzi, np. “niedźwiedź agresywny”. Do właściwej oceny sytuacji konieczne jest zebranie i przeanalizowanie szczegółowych informacji o powtarzalności takich obserwacji czy zachowań niedźwiedzi np. po usunięciu atraktanta czy zastosowaniu warunkowania awersyjnego, informacji czy dotyczą one tych samych osobników, częstotliwości i czasu podejmowanych działań, tj. odstraszenia,

zastosowanych zabezpieczeń. W protokole i zaleceniach ekspertów (Majić Skrbinšek i in. 2015), takie obserwacje i zdarzenia odnotowane w tabeli dokumentu 4 mieszczą się w skali “żółtej” tabeli oceny ryzyka i dotyczą osobnika/osobników nieagresywnych oraz wymagają intensywnego monitorowania oraz odpowiedniego odstraszenia, a przede wszystkim usunięcia atraktantów.

Udostępnione nam materiały nie przedstawiają żadnych agresywnych zachowań niedźwiedzi. Niektóre nagrania są wykonane przez osoby całkowicie spokojnie filmujące zwierzęta z bliskiej odległości, a nawet mówiących niedźwiedziom, aby odeszły (np. received_326319818020706.mp4 - na tym nagraniu niedźwiedź słyszy odstraszący go głos i opuszcza teren posesji). Opisane czerwonym kolorem i oceną najwyższego ryzyka zdarzeń w udostępnionym nam dokumencie 4 jest w naszej opinii i według wyżej wymienionego, ogólnie przyjętego protokołu oceny ryzyka przygotowanego przez międzynarodowe grono ekspertów, nieuzasadnione. Jednocześnie podkreślamy, że odnotowane zdarzenia, we wszystkich opisanych lokalizacjach, wymagają zarówno natychmiastowych, jak i długoterminowo prowadzonych działań, których przykłady podano powyżej oraz w cytowanej literaturze. We wszystkich przypadkach usunięcie atraktantów (pokarm pochodzenia antropogenicznego) i właściwe zabezpieczenie miejsc składowania odpadów powinno być pierwszym i kluczowym krokiem.

4. Wykorzystywanie bliskości ludzkich osad przez młodociane niedźwiedzie i grupy rodzinne to naturalne i adaptacyjne zachowanie

Niedźwiedzie wykorzystujące osady ludzkie jako schronienia przed atakiem ze strony innych osobników, nie powinny być zawsze uważane za "zachowujące się nienaturalnie", ale raczej za przejawiające zachowania adaptacyjne, ze względu na tzw. „despotyczne rozmieszczenie”. Jest to sytuacja, gdy młodociane osobniki i samice z młodymi unikają dorosłych samców i wykorzystują siedliska o niższej jakości, aby zmniejszyć ryzyko np. zabicia młodych czy młodocianych przez owe dorosłe samce.

Z udostępnionych nam materiałów filmowych i fotograficznych, a także z dokumentu 5 wynika, że niedźwiedzie powodujące sytuacje konfliktowe na terenie gminy Cisna, to w przewadze osobniki młodociane. Ocena wieku (przyporządkowanie do klasy wiekowej) i płci

przez osoby niebędące ekspertami jest trudna, a niedźwiedzie będą wyglądać na większe niż są w rzeczywistości, co mogło wpłynąć na to, że w niemal połowie przypadków zgłoszonych w dok. 6, osobniki zostały ocenione przez mieszkańców jako dorosłe. Pomimo tego ograniczenia w trafności przypisania osobnika do danej kategorii wiekowej, nadal prawie połowa przypadków (108 przypadków z ocenionym wiekiem) to osobniki młodociane lub grupy rodzinne. Badania prowadzone m.in. w Skandynawii dowiodły, że zbliżanie się osobników młodocianych lub samic z młodymi do osiedli ludzkich, zwłaszcza wiosną, nie jest niczym nienaturalnym i służy uniknięciu dzieciobójczych samców (np. Elfström i in. 2014a, b). Samice z młodymi i młodociane niedźwiedzie wykorzystują osiedla ludzkie jako swego rodzaju „tarczę ochronną”. Jeśli w tym właśnie okresie napotkają one łatwo dostępne, niezabezpieczone pożywienie pochodzenia antropogenicznego, rozpoczyna się proces warunkowania na taki właśnie pokarm i przyzwyczajanie się nie tylko do pokarmu, ale i do zapachu ludzi, ich obecności czy dźwięków związanych z ich obecnością, zwłaszcza że młodym niedźwiedziom brakuje doświadczenia z ludźmi i w poszukiwaniu pożywienia (Elfström i in. 2014a, b). Również badania prowadzone przez naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Bieszczadach sugerują, że zachowania konfliktowe, mogą zostać odwrócone, a osobniki, które stwarzały sytuacje konfliktowe w danym czasie, mogą oduczyć się takich zachowań i nie stwarzać sytuacji konfliktowych w kolejnych latach (Berezowska-Cnota i in. 2023).

5. Liczebność populacji nie determinuje liczby konfliktów

W udostępnionych nam przykładowych raportach gminnych centrów zarządzania kryzysowego (dokument 5) znajdują się odniesienia do liczebności, która wg Autorów raportów powinna być aktywnie kształtowana („W sposób aktywny kształtować populacje chronionych drapieżników”) i wyznaczona/regulowana w stosunku do dostępności wystarczających zasobów pokarmowych (“Głównym kryterium wielkości populacji powinna być możliwość ich samodzielnego się wyżywienia w lesie”). Te stwierdzenia są bezpodstawne i ignorują liczne badania naukowe wskazujące, że wiele czynników wpływa na liczebność populacji i w jej ramach na liczbę osobników uwarunkowanych na pokarm pochodzenia antropogenicznego, z działalnością człowieka odgrywającą kluczową rolę. Takie stwierdzenia są też niebezpiecznym uproszczeniem prowadzącym do formowania nieprawdziwych opinii i informacji przekazywanych podejmującym decyzję i społeczeństwu. W naszej opinii, w obecnej sytuacji

przedstawionej w udostępnionych materiałach, sugerowana regulacja liczebności niedźwiedzi nie rozwiąże problemu, a tylko daje złudne poczucie podjęcia działania. Doświadczenia zarówno z innych krajów (np. Słowacji) pokazują wyraźnie, że przy stale dostępnym pokarmie pochodzenia antropogenicznego (m.in. śmieciach) pojawiają się kolejne niedźwiedzie uwarunkowane na taki pokarm, nawet kiedy populacja jest regulowana poprzez odstrzał.

Nie ma również związku pomiędzy całkowitą liczbą niedźwiedzi, a liczbą niedźwiedzi uwarunkowanych pokarmowo (tj. więcej niedźwiedzi w danym obszarze nie oznacza, że więcej niedźwiedzi wykorzystuje jako pokarm np. odpady komunalne w wioskach). Istnieje za to wyraźny związek między liczbą niedźwiedzi uwarunkowanych pokarmowo, a ilością niezabezpieczonych odpadów czy pokarmu pochodzenia antropogenicznego (m.in. Elfström i in. 2014b, Morales-González i in. 2020). Nie ma naukowych dowodów na niedostatek naturalnego pokarmu dostępnego dla niedźwiedzi w Bieszczadach, natomiast jak wskazano powyżej, czynnikiem powodującym warunkowanie niedźwiedzi brunatnych antropogenicznym pokarmem jest jego łatwa dostępność w obszarach stałego występowania gatunku. Ponadto nasze badania wskazują na to, że liczba niedźwiedzi w Polsce i na Podkarpaciu nie jest tak duża (Berezowska-Cnota i in. 2023, Śmietana 2024), jak podawana przez portale internetowe RDLP Krosno, czy przez Główny Urząd Statystyczny (<https://bdl.stat.gov.pl>). Obydwa te źródła podają wyniki nieznaną i nienaukową metody szacowania liczebności.

Ponownie podkreślamy, że zarządzanie sytuacją opisaną w udostępnionych nam dokumentach należy rozpocząć od źródła problemu, tj. powszechnej dostępności odpadów komunalnych i pokarmu pochodzenia antropogenicznego.

Dodatkowe zalecenia i sugestie

Poza powyższym odniesieniem się do udostępnionych materiałów, chcielibyśmy wskazać na jeszcze kilka istotnych w powyższej kwestii:

(a) Grupa interwencyjna i grupa doradcza do spraw niedźwiedzi

Rozwiązaniem praktykowanym w wielu krajach w zasięgu europejskich populacji niedźwiedzia brunatnego są komisje lub grupy doradcze, które m.in. na bieżąco dostarczają wytycznych do

rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ważnym elementem jest też istnienie grupy interwencyjnej (jednej lub kilku), regularnie szkolonej, podejmującej szybkie i profesjonalne działania w sytuacji kryzysowej z udziałem niedźwiedzia. Rozumiemy problemy związane z finansowaniem działania takiej grupy i dlatego dwukrotnie, we współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze, Instytut Ochrony Przyrody PAN wnioskowałam m.in. o finansowanie wyposażenia, a także regularnych szkoleń takiej grupy w ramach programu LIFE. Wnioski te nie zostały jednak zaopiniowane pozytywnie przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. Uznano bowiem, że sytuacja jest opanowana. Organy administracji samorządowej i krajowej mają możliwości ubiegania się o fundusze europejskie w celu rozwiązania tego problemu i/lub wspierania i współpracy z organizacjami pozarządowymi gotowymi do prowadzenia takich inicjatyw.

(b) Plan ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce

Przygotowanie i wdrożenie planu ochrony jest narzędziem prawnym, niezbędnym do skutecznej ochrony i zarządzania populacją niedźwiedzi brunatnych i promowania koegzystencji z ludźmi. Plan ochrony ułatwi również systematyczne monitorowanie konfliktów i dostarczanie rozwiązań, z włączeniem wymaganych zmian w prawie. Priorytetem zarówno dla władz lokalnych, ale przede wszystkim dla krajowej administracji odpowiedzialnej za ochronę gatunkową, powinny być stosowane systematycznie, powtarzalnie i powszechnie (w obszarze występowania niedźwiedzia brunatnego) proaktywne środki zapobiegawcze określone w planie ochrony.

(c) Zintegrowany plan zarządzania odpadami komunalnymi w obszarze występowania niedźwiedzi

Konieczne jest jak najszybsze wypracowanie i wdrożenie w całym obszarze występowania niedźwiedzia w województwie podkarpackim, w szczególności w gminach bieszczadzkich, takiego planu gospodarki odpadami, który bierze pod uwagę fakt obecności dużych drapieżników i pojawiania się osobników warunkowanych pokarmem pochodzenia antropogenicznego. Plan taki, aby był skuteczny, powinien być wprowadzony z jednolitym wysiłkiem we wszystkich gminach z obszaru stałego występowania niedźwiedzia. Bez wątpienia rozwiązanie kwestii śmieci przyniesie korzyści także sektorowi turystycznemu w Bieszczadach, uważanych przecież za ostoję dzikiej przyrody. Badania opinii wykazały, że duże drapieżniki,

w tym niedźwiedzie, są ważne dla poczucia dzikości i zwiększają wartość rekreacyjną regionu (Giergiczny i in. 2022).

Obecna sytuacja wymaga poważnego potraktowania i wdrożenia pilnych działań w celu usunięcia jej przyczyny. Wymagane działania nie mogą być już odkładane na później i teraz jest ostatni moment, aby powstrzymać pojawianie się niedźwiedzi warunkowanych na pokarm pochodzenia antropogenicznego i występowania sytuacji konfliktowych, zanim będzie za późno, zbyt drogo i zbyt trudno. W naszej opinii, bez skutecznego usunięcia źródła problemu, sytuacja w najbliższej przyszłości jeszcze się pogorszy.

dr Agnieszka Olszańska

dr hab. Nuria Selva, prof. IOP PAN

dr hab. Agnieszka Sergiel, prof. IOP PAN

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

Autorki są ekspertkami w dziedzinie konfliktów na linii człowiek-dziki zwierzęta, ekologii dużych drapieżników i ludzkich postaw wobec nich, a także monitoringu, ochrony i dobrostanu niedźwiedzia brunatnego. Są także współautorkami projektu programu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Agnieszka Olszańska była członkinią Large Carnivore Initiative for Europe (IUCN/SSC). Nuria Selva jest członkinią Bear Specialist Group (IUCN/SSC) oraz Large Carnivore Initiative for Europe (IUCN/SSC). Agnieszka Sergiel jest wiceprezeską ds. Eurazji w stowarzyszeniu International Association for Bear Research and Management, członkinią Bear Specialist Group (IUCN/SSC) oraz dyrektorką w radzie dyrektorów Bear Care Group. Elżbieta Wilk-Woźniak jest Dyrektorką Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Cytowana literatura:

Berezowska-Cnota T., Konopiński M.K., Bartoń K., Bautista C., Revilla E., Naves J., Biedrzycka A., Fedyń H., Fernández N., Jastrzębski T., Pirga B., Viota M., Wojtas Z., Selva N. 2023. Individuality matters in human–wildlife conflicts: Patterns and fraction of damage-making brown bears in the north-eastern Carpathians. *Journal of Applied Ecology*, 60(6), 1127-1138.

Elfström M., Davey M.L., Zedrosser A., Müller M., De Barba M., Støen O.G., Kindberg J., Budic L., Jonozovič M., Swenson J.E. 2014a. Does Despotism or Food Search Explain the Occurrence of Problem Brown Bears in Europe? *The Journal of Wildlife Management*, 78(5), 881-893.

Elfström M., Zedrosser A., Jerina K., Støen O.G., Swenson J.E. 2014b. Ultimate and proximate mechanisms underlying the occurrence of bears close to human settlements: review and management implications. *Mammal Review*, 44(1), 5-18.

Found R., Kloppers E.L., Hurd T.E., St Clair C.C. 2018. Intermediate frequency of aversive conditioning best restores wariness in habituated elk (*Cervus canadensis*). *PLoS One*, 13(6): e0199216.

Gatzka R. 2023. Śmieci w Bieszczadach. Dostęp: <https://carpathianbear.pl/2023/smieci-w-bieszczadach/>

Giergiczny, M., Swenson J.E., Zedrosser A., Selva, N. 2022. Large carnivores and naturalness affect forest recreational value. *Scientific Reports* 12, 13692.

Gillin C.M., Hammond F.M., Peterson C.M. 1994. Evaluation of an Aversive Conditioning Technique Used on Female Grizzly Bears in the Yellowstone Ecosystem. *Bears: Their Biology and Management*, 9(1): 503-512.

Human-Bear Conflicts Expert Team of the IUCN SSC Bear Specialist Group. 2019. Approaches to Human-Bear Conflict Reduction. Dostęp: <https://www.bearbiology.org/bear-specialist-group/> oraz https://carpathianbear.pl/wp-content/uploads/2019/05/approaches_to_hbc_management_final_2019.pdf

Human-Bear Conflicts Expert Team of the IUCN SSC Bear Specialist Group. 2019. Principles of Human-Bear Conflict Reduction. Dostęp: <https://www.bearbiology.org/bear-specialistgroup/> oraz https://carpathianbear.pl/wp-content/uploads/2019/05/hbc_principles_final_2019.pdf

Krofel M., Elfstrom M., Ambarli H., Bombieri G., Gonzalez Bernardo E., Jerina K., Laguna A., Penteriani V., Phillips J.P., Selva N., Wilson S.M., Zarzo-Arias A., Groff C., Huber D., Karamanlidis A.A., Mertzanis G., Revilla E., Bautista C. 2020. Human–bear conflicts at the beginning of the twenty-first century: Patterns, determinants, and mitigation measures. In:

Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press; 213-226.

Mazur R. Does aversive conditioning reduce human-black bear conflict? 2008. Journal of Wildlife Management, 74: 48–51.

Majić Skrbinšek A., Krofel M., Sergiel A., Gutleb B., Groff C., Zlatanova D., Huber D., Tironi E., Rossi E., Knauer F., Rauer G., Nadalin G., Kos I., Camarra J.J., Grab J., Blanco J.C., Jerina K., Elfström M., Wölfel M., Jonozović M., Blažič M., Haring M., Selva N., Molinari P., Männil P., Genovesi P., Schnidrig R., Rigg R., Chiriac S., Reljić S., Zwijacz-Kozica T., Fattori U., Breitenmoser U., Mertzanis Y. 2015. Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe. Report to DG Environment, European Commission, by Istituto Ecologia Applicata, Rome under contract no. 07.0307/2013/654446/S/ER/B3; 2015; (1-58).

Morales-González A., Ruiz-Villar H., Ordi, A., Penteriani V. 2020. Large carnivores living alongside humans: Brown bears in human-modified landscapes. Global Ecology and Conservation, 22, e00937.

Rauer G., Kaczensky P., Knauer F. 2003. Experiences with aversive conditioning of habituated brown bears in Austria and other European countries. Ursus 14: 215–224.

Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Sergiel, A., Olszańska, A., Zięba, F. 2012. Program ochrony niedźwiedzia brunatnego *Ursus arctos* w Polsce - projekt. SGGW, Warszawa: 1-182.
https://carpathianbear.pl/wp-content/uploads/2019/02/planochronyniedzwiedzia_projekt_revised_2012-1.pdf

Śmietana W. 2024. Wstępna ocena liczebności i rozmieszczenia bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia w latach 2022/2023. Raport naukowo-badawczy nr 1/2024.

Wilson S.M. 2016. A guidebook to human-carnivore conflict: Strategies and tips for effective communication and collaboration with communities. Slovenia Forest Service – LIFE DINALP BEAR project, Ljubljana, Slovenia. 1-60. dostęp: https://www.bearsmart.com/wp-content/uploads/Guidebook_Seth_Wilson.pdf

Załącznik 1. Zdjęcia ilustrujące problem śmieci w Bieszczadach, wykonane w Olchowcu (gmina Czarna) oraz w Polańczyku (gmina Solina) w czerwcu i lipcu 2023 r. Autor zdjęć: Robert Gatzka.

